

CẢI TIẾN HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC SPEAKING BẰNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC “CONDUCTIVE GROUPWORK” TRONG LỚP HỌC

Nguyễn Thị Hạnh

Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Email: hanhkt@ueh.edu.vn

TÓM TẮT

Để sử dụng hiệu quả hoạt động học tập theo hình thức groupwork, việc tổ chức các hoạt động học tập trong lớp cần được tổ chức một cách sáng tạo, hợp lý và có tính hiệu quả. Tác giả muốn chia sẻ về ý tưởng và cách thức tổ chức các nhóm conductive groupwork trong lớp học môn speaking. Hình thức này tổ chức các nhóm sinh viên phụ trách được phân công luân phiên để làm nhân tố chính dẫn dắt việc học tập của lớp trong các giờ học. Các nhóm sinh viên phụ trách này sẽ đóng vai trò chủ động trong việc triển khai nội dung thảo luận, tạo cơ hội cho cả lớp phát triển kỹ năng nói theo chủ đề của bài học, đồng thời cũng tạo được không khí vui tươi, hào hứng cho buổi thảo luận thông qua các trò chơi, câu đố, ô chữ,... Ý tưởng về hình thức hoạt động học tập conductive groupwork là do tác giả thiết kế, thử nghiệm, đánh giá, cải tiến, và hoàn thiện dần. Tác giả đã áp dụng khá thành công hình thức này trong lớp học của mình. Theo kinh nghiệm của tác giả, việc áp dụng hình thức hoạt động học tập mới này nếu kết hợp với phương pháp tình huống sẽ thật sự mang lại hiệu quả trong việc dạy kỹ năng nói theo định hướng lấy học viên làm trung tâm.

Từ khóa: Phương pháp sử dụng nhóm sinh viên phụ trách, nhóm học tập, dạy kỹ năng nói, lấy học viên làm trung tâm, cải tiến phương pháp giảng dạy

ABSTRACT

To implement study activities of groupwork effectively, arranging class study activities should be carried out creatively, reasonable and feasibly. The author of this writing would like to share her own initiative about the way to organize students in groups, which is a so-called conductive groupwork approach in a speaking class. A group of students is assigned in turn to be the main factor to conduct class learning activities in a lesson. The assigned group of students is responsible for studying a certain case study, preparing required materials, carrying out a discussion related to the case study in class, creating opportunities for the whole class to develop their speaking skill. Besides, the assigned group is supposed to make the learning environment more relaxing and exciting for the discussion via games, puzzles and crossword, etc. The initiative of learning activities with conductive groupwork has been designed, experimented, evaluated and improved by the author. Having advantages of the learner-centered method, this initiative approach has helped the author teach quite successfully her own classes. In the author's

experience, using this new learning activity in teaching case studies truly brings efficiency in speaking class.

Key words: Conductive groupwork, student groupwork, teaching speaking skill, learner-centered approach, teaching improvement

1 GIỚI THIỆU

Việc sử dụng hình thức groupwork trong lớp học là một hình thức giảng dạy theo định hướng lấy học viên làm trung tâm nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên trong các lớp học ngoại ngữ ngày càng được sử dụng rộng rãi. Hình thức groupwork rất thích hợp cho các lớp dạy kỹ năng nói. Có thể nói phương pháp này đã giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy và là sự bổ sung tích cực cho cách dạy và học ngoại ngữ truyền thống. Phương pháp này giúp giáo viên phát huy tính chủ động tích cực của sinh viên trong quá trình học tập, và giúp sinh viên rèn luyện được kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm của mình trong thực tế thông qua việc cùng nhau giải quyết tình huống.

Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ cách thức tổ chức lớp học mà bản thân đã thiết kế tạm gọi là hình thức **conductive groupwork**, kết hợp với phương pháp tình huống để dạy môn speaking theo định hướng lấy học viên làm trung tâm, và các bài học đúc kết từ đó mà tôi có được sau nhiều lần cải tiến.

Phương pháp dạy học sử dụng hình thức groupwork

Phương pháp sử dụng hình thức groupwork kết hợp với phương pháp tình huống đã phát huy được ưu điểm của phương pháp tình huống. Các ưu điểm đó có thể nêu ra như sau: (1) *Nâng cao tính thực tiễn của môn học*; (2) *Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú của sinh viên trong quá trình học*; (3) *Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, bảo vệ và phản biện ý kiến trước đám đông*; (4) *Các tình huống tốt có tính chất liên kết lý thuyết rất cao.* (theo Thạc sỹ Vũ Thế Dũng - Khoa quản lý công nghiệp, ĐH Bách Khoa TPHCM trong Dạy học tình huống – Hay Nhưng Khó).

2 NGỮ CẢNH

Nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy các lớp học môn speaking, tôi đã cố gắng tìm tòi, thử nghiệm và áp dụng được một hình thức groupwork mới tạm gọi là hình thức **conductive groupwork**. Hình thức này có tổ chức luân phiên các nhóm sinh viên phụ trách học tập trong các giờ học. Nhóm sinh viên này được phân công làm nhân tố chính dẫn dắt việc học tập của lớp trong một giờ học.

Lớp học môn speaking được áp dụng hình thức **conductive groupwork** là lớp học hệ đại học chính quy tại nơi tôi đang công tác (Khoa Ngoại ngữ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP.HCM). Đối tượng học viên là các sinh viên năm 1, 2 ở các học phần 1, 2 và 3 học tiếng Anh không chuyên. Giáo trình chính được dùng (theo quy định của chương trình học) là Market Leader (Elementary và Pre-Intermediate).

Giáo trình Market Leader (Elementary và Pre-Intermediate) có 12 chương học theo chủ đề và 4 chương ôn tập. Một chương học điển hình bao gồm những phần sau:

- Khởi động (Starting up)
- Từ vựng (Vocabulary)
- Đọc hiểu (Reading)
- Nghe hiểu (Listening)
- Củng cố kiến thức (Language focus)
- Kỹ năng (Skills)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)

Trong đó, phần Nghiên cứu tình huống (Case study) đóng vai trò là một bài tập lớn, bài tập tổng hợp của chương nhằm giúp sinh viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng cho cả chương. Đây chính là phần mà tôi đã triển khai giảng dạy bằng hình thức *conductive groupwork* mà tôi đã đề cập ở trên.

3 HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ

Giáo viên có thể có các cách dạy speaking khác nhau trên lớp. Có thể nói rằng không có cách dạy kỹ năng nói nào cho đến nay được cho là đúng nhất hoặc tốt nhất trong mọi ngữ cảnh. Thực tế việc dạy kỹ năng nói tùy thuộc vào nhiều yếu tố như đối tượng người học, mục đích việc học nói, giáo trình sử dụng, sĩ số lớp học, phương tiện dạy học, và cách đánh giá kết quả môn học. Vì thế, giáo viên cần nên tìm ra một phương pháp thích hợp nhất mà có thể thực hiện được trong lớp học của mình.

Một hoạt động dạy nói được nhiều giáo viên áp dụng đó là làm việc theo cặp (pair work) và làm việc theo tổ nhóm (groupwork) để triển khai case study. Theo Jeremy Harmer – How to Teach English (1998: 118) việc cho sinh viên hoạt động theo cặp/nhóm có một số nhược điểm nhất định. Bản thân tôi khi áp dụng hoạt động này cũng đồng tình với ý kiến đó. Có thể liệt kê một số khó khăn sau:

- Làm việc theo cặp và làm việc theo tổ nhóm đòi hỏi sinh viên phải hứng thú với các hoạt động, luôn có nhu cầu giao tiếp, vận dụng và hợp tác với bạn bè. Thực tế, có rất nhiều trường hợp chỉ có một số sinh viên tích cực trong các cặp/nhóm. Khi đó, gần như chỉ có nhóm sinh viên này hoạt động (nói) sôi nổi, còn số sinh viên còn lại chỉ thụ động nghe, hoặc hầu như không tham gia vào trong hoạt động của cặp/nhóm.
- Trong quá trình hoạt động của cặp/nhóm, giáo viên khó thể kiểm soát hết sinh viên làm gì, nên trong thực tế có nhiều sinh viên chỉ ngồi chơi hoặc thảo luận qua loa cho xong.
- Do điều kiện phòng học, việc sắp xếp bàn ghế cố định, giáo viên thường chọn cách đơn giản là cho sinh viên ngồi gần nhau, cùng bàn vào chung một cặp/nhóm. Điều này làm sinh viên không cảm thấy thoải mái vì không được làm việc chung với cặp/nhóm mà sinh viên thích. Do

vậy, sinh viên không thật sự có được sự hào hứng, nhiệt tình, và tâm huyết tham gia vào hoạt động nói trong cặp/nhóm được chỉ định.

- Sinh viên trong hoạt động của cặp/nhóm thường có xu hướng thích được tương tác với giáo viên, mong muốn chính giáo viên là người nghe mình nói hoặc nói với mình hoặc sửa lỗi cho mình. Điều này khó khả thi vì giáo viên không thể có đủ thời gian để lắng nghe, thảo luận hay sửa lỗi chi tiết cho từng cặp/nhóm.

4 MÔ TẢ CÁCH TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HÌNH THỨC CONDUCTIVE GROUPWORK KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG THEO ĐỊNH HƯỚNG LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

Trong quá trình giảng dạy giáo trình Market Leader (Elementary và Pre-Intermediate), theo đánh giá chủ quan, tôi nhận thấy rằng phần bài tập tình huống (Case study) cuối chương nhằm phát triển kỹ năng nói cho sinh viên là dạng bài tập mới đối với các sinh viên. Các bài tập tình huống này có vai trò quan trọng, có thể xem như là phần bài tập tổng hợp theo chủ đề của chương nhằm củng cố và đánh giá kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương. Việc hướng dẫn cho sinh viên các hoạt động nói hiệu quả để thực hiện tốt các bài tập tình huống này là yếu tố quan trọng giúp cho sinh viên đạt được mục tiêu của môn học. Ngoài ra, việc dạy nói thông qua tình huống sẽ làm cho sinh viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động học tập. Thông qua bài tập tình huống, các sinh viên sẽ có cơ hội được đặt vào các tình huống như thật, trong vai trò của người thật để giải quyết một vấn đề có thật.

Thay vì cho sinh viên làm việc theo cặp/nhóm ngẫu nhiên được phân bổ tại lớp, tôi tổ chức các nhóm sinh viên phụ trách hướng dẫn học tập (conductive groupwork) trong lớp. Nhóm sinh viên này sẽ là nhân tố nhằm hỗ trợ của các sinh viên khác trong lớp giải quyết các tình huống mà phần case study của chương nêu ra.

Mỗi case study sẽ do một nhóm gồm 3 – 4 sinh viên phụ trách. Giáo viên sẽ đưa ra các yêu cầu chi tiết để nhóm sinh viên phụ trách chuẩn bị trước buổi học. Tùy thuộc vào nhóm sinh viên khá hoặc giỏi, giáo viên có thể đưa yêu cầu nhiều hay ít, khó hay dễ. Nhóm sinh viên sẽ được hướng dẫn và gợi ý để chuẩn bị trước cho năm hoạt động chính trong lớp như sau:

- Warm-up activity
- Background information
- Discussion conduct
- Game to review
- Summary

4.1 Warm-up activity

Trong phần này, nhóm sinh viên phụ trách phải chuẩn bị để có thể tiến hành một trong các hoạt động sau: chơi trò chơi, chiếu các đoạn video clip, chơi câu đố, nghe bài hát v.v. xoay quanh chủ đề của case study mà nhóm được yêu cầu thực hiện. Mục đích của hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, hăng hái cho lớp. Theo Petre Watcyn-Jones (Vocabulary Games and Activities for

Teachers, 1993), việc đưa trò chơi làm cho việc học trở nên tích cực hơn, sinh viên tham gia vào bài học nhiều hơn, và việc nhớ bài được tốt hơn.

“... although it is certainly more work for the teacher, the results are well worth it. Learning seems to become more active, the students get more involved and, in my experience, retention improves enormously.”

(Vocabulary Games and Activities for Teachers, 1993 page 4)

4.2 Background information

Nhóm sinh viên phụ trách yêu cầu sinh viên khác trong lớp đọc phần Background trong sách (silent reading) khoảng 5 phút. Sau đó, nhóm sinh viên phụ trách tiến hành giải thích từ khó nhằm giúp các sinh viên khác hiểu được nội dung của bài. Tiếp theo, nhóm sinh viên phụ trách sẽ hỏi các sinh viên khác những câu hỏi từ dễ đến khó xoay quanh vấn đề nêu ra trong case study. Mục đích của hoạt động này nhằm giúp sinh viên cả lớp hiểu được vấn đề mà case study đưa ra, đồng thời giúp sinh viên có thể phát triển kỹ năng nói, tuy chỉ mới dừng lại ở mức hỏi – đáp. Thông qua hoạt động này, sinh viên sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nói để chuẩn bị cho phần thảo luận kế tiếp.

4.3 Discussion conduct

Nhóm sinh viên phụ trách tiến hành thảo luận với nhau trước lớp nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề được nêu ra trong case study. Theo ý kiến trên trang <http://casestudies.law.harvard.edu/the-case-study-teaching-method/> về phương pháp dạy thông qua tình huống, nếu sinh viên có nghiên cứu trước tình huống và có sự chuẩn bị chu đáo trước ở nhà, khi đến lớp họ sẽ sẵn sàng tranh luận và cố gắng bảo vệ ý kiến của mình.

Students read the case studies and come to class prepared to argue and defend their advice for the protagonist. As students read a case, prepare assignments, and actively participate in class discussions, they learn how best to approach and solve the problems described in the case.

Do vậy, nhóm sinh viên phụ trách sẽ được giáo viên giao đọc kỹ tình huống, chuẩn bị các giải pháp cho các yêu cầu của tình huống. Nhờ vậy, nhóm sinh viên phụ trách sẽ có động lực tích cực tham gia vào hoạt động thảo luận trong lớp, và có thể đã chuẩn bị và tìm ra được cách tốt nhất để tiếp cận và giải quyết vấn đề mô tả trong phần case study.

Có thể xem nhóm sinh viên phụ trách tình huống là nhân tố nòng cốt nhằm kích thích các sinh viên khác tham gia vào quá trình thảo luận. Việc nhóm sinh viên phụ trách tiến hành thảo luận vấn đề với nhau trước lớp có thể giúp các sinh viên chưa chuẩn bị kịp ý tưởng riêng của mình có thể dựa vào ý kiến của một phía sinh viên đang trình bày để đồng tình hay phản đối; hoặc cũng có thể xem phần tranh luận của nhóm sinh viên phụ trách như là kịch bản mẫu để tiến hành việc thảo luận hay tranh luận với các sinh viên khác. Đối với các sinh viên khá giỏi và có khả năng tư duy tốt, phần thảo luận này sẽ kích thích khả năng phát kiến, suy nghĩ sáng tạo và nêu được các ý tưởng riêng. Bên cạnh đó, hoạt động này còn hữu ích ở chỗ nó có thể phát triển cho sinh viên kỹ năng hùng biện. Các sinh viên sẽ có cơ hội để nêu và bảo vệ quan điểm, hay tranh luận trực tiếp

với nhóm sinh viên phụ trách khi không đồng ý hoặc chỉ đồng ý một phần với giải pháp mà nhóm sinh viên phụ trách nêu ra.

4.4 Game to review

Phần này nhằm giúp sinh viên trong lớp củng cố lại phần từ vựng mới xuất hiện trong case study, cũng như kiểm tra lại phần nghe hiểu và sự theo dõi phần thảo luận của nhóm sinh viên phụ trách. Giáo viên yêu cầu nhóm sinh viên phụ trách thiết kế một trò chơi tối thiểu là 10 câu đố. Nội dung câu đố có thể là để kiểm tra lại phần từ vựng hoặc nội dung mà nhóm phụ trách đã thảo luận.

4.5 Summary

Sau khi cả lớp tham gia vào quá trình thảo luận, đưa ý kiến, nhóm sinh viên phụ trách tổng kết lại các giải pháp cho vấn đề được nêu ra trong case study. Qua đó tự bản thân mỗi sinh viên có thể chọn lấy giải pháp nào mà mình đồng thuận nhất.

Vai trò của giáo viên trong hoạt động conductive groupwork

Giáo viên đôi khi cũng tham gia vào phần tranh luận của sinh viên (thường thì giáo viên nên đưa ý kiến trái chiều) nhằm làm tăng khả năng phản biện của sinh viên, và giúp sinh viên có thêm các giải pháp cho vấn đề ở góc độ khác. Giáo viên có thể góp ý cho nhóm sinh viên phụ trách về nghĩa của từ được sử dụng trong ngữ cảnh của case study, hoặc giải thích thêm cho sinh viên hiểu thêm về tình huống nhằm giúp sinh viên bắt kịp nội dung để có thể có ý tưởng cho phần thảo luận.

Khi nhóm sinh viên phụ trách hoàn thành phần trình bày của mình, giáo viên có thể yêu cầu cả lớp hoặc bản thân giáo viên đưa nhận xét về ưu khuyết điểm của nhóm sinh viên phụ trách và hướng dẫn sinh viên tìm biện pháp khắc phục cho lần trình bày sau. Giáo viên nên khuyến khích và khen ngợi những biện pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Để khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn, giáo viên có thể ghi nhận lại sự tham gia của sinh viên và có thể tính điểm vào điểm quá trình. Giáo viên có thể yêu cầu nhóm sinh viên phụ trách chỉnh sửa lại phần trình bày của nhóm và gọi lại cho cả lớp để làm tài liệu tham khảo.

5 ĐÁNH GIÁ CÁCH TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HÌNH THỨC CONDUCTIVE GROUPWORK KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG THEO ĐỊNH HƯỚNG LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

5.1 Ưu điểm

Sau khi tiến hành cách học case study theo conductive groupwork như trên ở một số lớp mà tôi phụ trách, tôi nhận thấy một số ưu điểm nổi bật sau:

- Hầu hết sinh viên đều có cơ hội để nói trong giờ học (ít nhất là ở phần trả lời câu hỏi trong phần trò chơi hoặc câu hỏi về background).
- Các sinh viên cảm thấy tự tin hơn trong việc tham gia thảo luận vì hiểu được nội dung cần thảo luận.

- Các sinh viên hào hứng hơn trong giờ học do bởi phần warm-up activity có trò chơi với giải thưởng (tinh thần) mang tính khích lệ của nhóm sinh viên phụ trách. Ngoài ra, các đoạn video clip có hình ảnh, âm thanh sống động cùng các phân trích dẫn từ người bản ngữ (nói tiếng Anh) cũng tạo một chút thách thức cho sinh viên trong việc nghe, và sinh viên cảm thấy thích thú hơn khi có thể hiểu được phần nói của người bản ngữ.
- Giờ học sinh động hơn bởi phần trình bày trên powerpoint sinh động của nhóm sinh viên phụ trách bởi việc giải thích từ vựng thông qua hình ảnh, hoặc câu đố, trò chơi.
- Các sinh viên cảm thấy thoải mái vì “học mà chơi, chơi mà học”, không bị áp lực trong giờ học vì không phải hoàn thành bài nói như trong hoạt động cặp/nhóm. Các sinh viên trong nhóm phụ trách cũng có thể tùy thuộc vào năng lực của mình mà đảm nhận vai trò khác nhau trong toàn bộ phần trình bày của nhóm. Ngoài ra, các sinh viên nhóm phụ trách tham gia rất hào hứng vì họ được làm việc chung với những thành viên mà họ lựa chọn.
- Nhóm sinh viên phụ trách chủ động điều hành lớp học: nghĩ ra cách để dẫn dắt các sinh viên khác vào nội dung vấn đề cần thảo luận; tranh luận trực tiếp với các sinh viên khác trong lớp để bảo vệ quan điểm của mình; thiết kế các trò chơi nhằm tạo sự vui tươi cho phần trình bày của mình. Tất cả những điều này giúp các sinh viên phát huy khả năng tổ chức, sự tự tin khi nói trước lớp, sự sáng tạo, làm việc theo nhóm, lãnh đạo nhóm, giao việc và tương tác với nhau hiệu quả.
- Kỹ năng nghe của các sinh viên cũng được phát triển, vì sinh viên có nghe được nội dung được trình bày mới có thể tham gia trả lời hoặc tranh luận.

5.2 Hạn chế

Sự thành công của giờ học theo cách làm trên phụ thuộc rất nhiều vào nhóm sinh viên phụ trách (sự nhiệt tình, sự phối hợp của các thành viên, sự sáng tạo, việc chuẩn bị chu đáo, ý tưởng tốt, ...). Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, góp ý nhằm giúp sinh viên nhóm phụ trách có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Đôi khi sinh viên tham gia “quá” nhiệt tình vào phần thảo luận, hoặc nhóm sinh viên phụ trách thiết kế nhiều trò chơi hoặc nhiều hoạt động làm giờ học dành cho phần case study (thường là 45 phút) có thể bị kéo dài. Để hạn chế vấn đề này, giáo viên có thể yêu cầu nhóm sinh viên phụ trách phân bổ thời gian cụ thể cho từng hoạt động và cố gắng bám sát các mốc thời gian đã định.

Lớp học đôi khi hơi ồn vì các sinh viên thích cạnh tranh nhau trong phần trò chơi để giành phần thưởng (tinh thần), hoặc sinh viên hào hứng tham gia vào các trò chơi có thể làm ồn. Giáo viên có thể thực hiện phần case study ở cuối buổi học và yêu cầu nhóm sinh viên phụ trách chỉ tổ chức các trò chơi nhỏ với số lượng người chơi nhất định.

6 KẾT LUẬN

Phần trên tôi vừa trình bày cách làm của cá nhân trong việc sử dụng hình thức *conductive groupwork* kết hợp với phương pháp tình huống mà tôi đã thiết kế và áp dụng khá thành công trong lớp của mình. Việc tổ chức nhóm phụ trách đóng vai trò chủ động trong việc triển khai nội

dung thảo luận case study, tạo cơ hội cho cả lớp phát triển kỹ năng nói cùng nhau, tạo các hoạt động tạo không khí vui tươi, hào hứng cho buổi thảo luận thông qua các trò chơi, câu đố, ô chữ,... Tất cả đã mang lại kết quả học tập cho sinh viên rất khả quan. Cũng cần nói thêm là cách làm trên chỉ là cách tôi áp dụng thành công ở lớp của mình, chứ chưa phải là cách làm tốt nhất. Mỗi lớp học đều có tính đặc thù riêng nên để việc giảng dạy có hiệu quả, bản thân tôi luôn phải học hỏi, tìm tòi và cải tiến sao cho có được một giải pháp phù hợp nhất cho lớp học của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cotton, D., David Falvey. & Simon Kent (2007). Market Leader (New Edition): Pre-Intermediate - Student's book. Pearson Education Limited
- [2] Jones W. P. (1993). Vocabulary Games and Activities. England: Penguin Books Ltd.
- [3] Vũ Thế Dũng (2011, ngày 31 tháng 08). Dạy học bằng tình huống - Hay nhưng khó. Truy xuất từ:
http://ioe.go.vn/tap-chi-tieng-anh/day-hoc-bang-tinh-huong-hay-nhung-kho/5_1454.html
- [4] The Case Study Teaching Method (n.d.). Truy xuất từ:
<http://casestudies.law.harvard.edu/the-case-study-teaching-method/>